

بررسی آلاینده‌های تولید شده توسط واحدهای تولید سیمان و راهکارهای کنترل آنها

فرشید ایمنی^۱، نازلی ذکی علمداری^۲

کارشناس ارشد عمران محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

کارشناس ارشد سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران

چکیده

در دو قرن گذشته و با گسترش دامنه علم بشر، صنعت ساخت و ساز وارد عصر جدیدی شد. با رشد روزافزون ساخت و ساز نیاز به مواد اولیه‌ای مانند سیمان افزایش چشمگیری یافت. با افزایش تعداد واحدهای تولید سیمان مشکلات زیست محیطی بسیاری به وجود آمد که یکی از این مشکلات، آلودگی شدید هوا بر اثر فعالیت این واحدهای صنعتی می‌باشد. از مهمترین آلاینده‌هایی که توسط کارخانجات تولید سیمان انتشار می‌یابند می‌توان به ذرات معلق، گازهای غیر قابل احتراق (اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای گوگرد)، انتشار عناصر سنگین موجود در مواد آهکی و رسی اشاره نمود. یکی از بهترین روش‌ها به منظور کنترل ذرات آلاینده تولید شده توسط این واحدهای صنعتی استفاده از دستگاه‌های کنترل ذرات آلاینده می‌باشد که در میان آنها، فیلترهای پارچه‌ای و الکتروفیلترها از جمله دستگاه‌هایی هستند که می‌توانند (به دلیل داشتن راندمان بالا) اهداف آیین‌نامه‌ها را به راحتی برآورده سازند. این مقاله به معرفی آلاینده‌های منتشر شده توسط واحدهای تولید سیمان و نحوه کنترل این آلاینده‌ها توسط دستگاه‌های کنترل ذرات آلاینده می‌پردازد.

واژه‌های کلیدی: صنعت سیمان - مواد آلاینده - آیین‌نامه‌های زیست محیطی - دستگاه‌های کنترل ذرات آلاینده

۱- مقدمه

با گسترش صنعت ساخت و ساز، میزان استفاده از مواد خام افزایش چشمگیری یافت. یکی از مهمترین موادی که در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، سیمان است. با توجه به نیاز روز افزون به این ماده، احداث واحدهای تولید این ماده مورد توجه تمام کشورها (به ویژه کشورهای در حال توسعه) قرار گرفت. با افزایش تعداد این واحدها، میزان آلاینده‌های هوای تولید شده توسط این واحدها مورد توجه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی زیست‌محیطی و همچنین کارشناسان محیط‌زیست قرار گرفت. این مقاله ابتدا به معرفی آلاینده‌های تولید شده توسط این واحدها می‌پردازد. سپس در مورد دستگاه‌های کنترل ذرات آلاینده مورد استفاده در این واحدها، نحوه به کارگیری این دستگاه‌ها در این واحدها و تأثیر استفاده از این دستگاه‌ها در کاهش آلاینده‌های تولید شده توضیحاتی ارائه می‌شود.

۲- معرفی آلاینده‌های تولید شده توسط کارخانه‌های تولید سیمان

به منظور بررسی آلاینده‌های تولید شده توسط این واحدهای صنعتی ابتدا مراحل تولید سیمان به اختصار شرح داده می‌شود. برای تولید سیمان، ابتدا مواد خام (آهک، سیلیس، آلومین، اکسیدهای آهن، منیزیم، سدیم و گوگرد) با درصد‌های وزنی مشخص مخلوط و آسیاب می‌شوند. در مرحله بعد، این مخلوط در کوره‌های مخصوص حرارت داده می‌شوند. پس از سرد شدن این مخلوط به آن سنگ گچ اضافه شده و مجدداً آسیاب می‌شوند. در آخرین مرحله این مواد در حرارت زیاد پخته می‌شوند.

ذرات معلق از مهمترین آلاینده‌های منتشر شده توسط واحدهای تولید سیمان می‌باشند. این مواد می‌توانند در تمامی مراحل ساخت سیمان، تولید و منتشر شوند. آلاینده‌های مهم دیگری که توسط این واحدهای صنعتی تولید می‌شوند، مونواکسید و دی‌اکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن و دی‌اکسید گوگرد می‌باشند که این مواد در مراحل که به مخلوط مواد خام حرارت داده می‌شود، تولید شده و انتشار می‌یابند. شکل‌های ۱ و ۲ میزان انتشار ذرات معلق و آلاینده‌های گازی شکل را در کشور چین نشان می‌دهد [۱].

۳- نحوه کنترل ذرات آلاینده

به دلیل افزایش چشمگیر هزینه‌ها در صورت تغییر فرایند تولید به منظور کاهش غلظت آلاینده‌های تولید شده، صاحبان این صنایع معمولاً ترجیح می‌دهند که به منظور دستیابی به اهداف آلاینده‌های زیست‌محیطی از دستگاه‌های کنترل استفاده کنند. در ادامه این بخش در مورد این دستگاه‌ها توضیحاتی ارائه می‌گردد [۲].

شکل ۱: میزان انتشار ذرات معلق تولید شده توسط کارخانه‌های تولید سیمان در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ در کشور چین [۱]

شکل ۲: میزان انتشار آلاینده‌های گازی شکل تولید شده توسط کارخانه‌های تولید سیمان در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ در کشور چین [۱]

۳-۱- ته نشین کننده‌های ثقلی

این دستگاه‌ها یکی از اولین دستگاه‌های کنترل ذرات آلاینده است که توسط بشر به منظور حذف ذرات آلاینده با چگالی و قطر بالا از جریان گاز حامل ذرات آلاینده مورد استفاده قرار گرفته است. در این دستگاه‌ها ذرات بر اثر نیروی گرانش ته نشین می‌شوند. این دستگاه مانند یک اتاق ساده است و می‌بایست به صورت منظم ذرات جمع‌آوری شده از آن خارج شود. در حال حاضر از این دستگاه‌ها در صنعت تنها به منظور خروج ذرات با قطر بالاتر از ۴۰ میکرومتر استفاده می‌شوند. همچنین از این دستگاه‌ها در مطالعات علمی و به منظور مطالعه نحوه حرکت ذرات در جریان گاز استفاده می‌شود. سرعت ورودی در این دستگاه‌ها بر اساس آزمایش و یا تجربه تعیین می‌شود که این مقدار معمولاً بین ۰/۶ تا ۲ متر بر ثانیه می‌باشد. افت فشار در این دستگاه‌ها غالباً بین ۰/۲۵ تا ۲/۵ سانتی‌متر آب و زمان ماندگاری گاز در این دستگاه‌ها در حدود ۱۵ تا ۳۰ ثانیه می‌باشد. غلظت گاز ورودی در این دستگاه‌ها

می‌بایست بین ۱ تا ۲/۲۹ گرم بر مترمکعب باشد. دبی ورودی نیز در این دستگاه‌ها معمولاً کمتر از ۵۰ متر مکعب بر ثانیه در نظر گرفته می‌شود. در صنعت از این دستگاه‌ها به سه صورت ته‌نشین‌کننده‌های گسترده افقی، ته‌نشین‌کننده‌های با چند سینی ته‌نشین‌کننده و ته‌نشین‌کننده‌های بافل‌دار استفاده می‌شود. ته‌نشین‌کننده‌های گسترده ساده یک جعبه افقی است که دارای یک ورودی و خروجی و هوپره‌های خارج‌کننده ذرات است. سطح مقطع ورودی بزرگ این دستگاه‌ها باعث کاهش سرعت گاز شده که این کاهش سرعت باعث می‌شود که ذرات فرصت ته‌نشینی بر اثر نیروی گرانش را پیدا کنند [۳].

۲-۳- سیکلون‌ها

اولین سیکلون در سال ۱۸۸۶ طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. این دستگاه‌ها یکی از متداول‌ترین دستگاه‌های کنترل می‌باشد و به منظور جمع‌آوری ذرات با قطر زیاد کارایی مناسبی دارند. با این حال این دستگاه‌ها راندمان بالای الکتروفیلترها، فیلترهای پارچه‌ای و اسکرابرها را ندارند ولی می‌توانند به منظور حذف ذرات بزرگ و یا به‌عنوان پیش‌تصفیه‌کننده (قبل از ورود گاز به دستگاه‌هایی با راندمان بالا) مورد استفاده قرار گرفته و کارایی و کاربرد بسیار خوبی داشته باشند. این دستگاه‌ها قادر به حذف ۸۰ درصد ذرات بالای ۲۰ میکرومتر می‌باشند و بقیه ذرات که قطر کوچکتری دارند می‌بایست توسط دستگاه‌هایی که راندمان بالاتری دارند، حذف شوند. سیکلون‌ها دارای قطعات قابل حرکت نیستند و به همین دلیل نیاز کمی به هزینه‌های نگهداری و تعمیرات دارند. روش کلی حذف ذرات در این دستگاه‌ها به این صورت است که گاز وارد دستگاه می‌شود و به دلیل شکل دستگاه شروع به چرخش می‌کند ولی ذرات بزرگتر به دلیل داشتن تکانه بیشتر همراه گاز حرکت نمی‌کنند و با برخورد به دیواره سقوط می‌کنند و از جریان گاز حامل خارج می‌شوند. معمولاً این سیکلون‌ها بر اساس شکل بخش ورودی به سه گروه دستگاه‌هایی با ورودی مماسی، سیکلون با ورودی محوری و جداکننده‌های بزرگ سیکلونی تقسیم می‌شوند. همچنین این دستگاه‌ها بر اساس میزان راندمان به سه گروه سیکلون با راندمان بالا، استاندارد و با راندمان متوسط دسته‌بندی می‌شوند [۴].

۳-۳- الکتروفیلترها

این دستگاه‌ها با ایجاد اختلاف ولتاژ بین سیم‌ها و صفحات، باعث شکل‌گیری یک میدان الکتریکی در فضای داخلی الکتروفیلتر می‌شوند. میدان الکتریکی تشکیل شده میان سیم‌ها و صفحات باعث یونیزاسیون ذرات موجود در اطراف سیم‌ها می‌شود و ذرات آلاینده موجود در گاز حامل با عبور از فضای داخلی الکتروفیلتر و برخورد با ذرات یونیزه شده، باردار شده و به سمت صفحات کشیده می‌شوند. با برخورد این ذرات به صفحات، این ذرات جذب آن‌ها شده و از جریان گاز جدا می‌شوند. در صنعت از این دستگاه‌ها به دو شکل صفحه‌ای و لوله‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نوع لوله‌ای یک سیم در وسط یک استوانه قرار می‌گیرد و به انتهای سیم یک وزنه متصل می‌شود تا سیم به صورت معلق و تا حد امکان بی‌حرکت بماند. در نوع صفحه‌ای سیم‌ها در بین صفحات قرار دارند و با

عبور گاز حامل از میان صفحات، فرایند جداسازی ذرات از گاز حامل انجام می‌شود. به طور کلی از مهمترین مزایای استفاده از الکتروفیلترها می‌توان به فعالیت مناسب در دبی زیاد، افت فشار ناچیز، مصرف انرژی پایین، توان جداسازی ذرات در دمای بالا و راندمان بسیار زیاد اشاره نمود و از مهمترین معایب این دستگاه‌ها می‌توان به هزینه اولیه بالا، فضای زیاد بهره‌برداری و نیاز به انجام فرایند پیش تصفیه (در صورت بالا بودن بار ذرات موجود در گاز حامل) اشاره نمود.[۵].

۳-۴- فیلترهای پارچه‌ای

یکی از قدیمی‌ترین و موثرترین دستگاه‌های کنترل است که می‌توانند به راحتی ذرات را از جریان گاز خارج کنند. این دستگاه‌ها قادر به حذف ذرات تا قطر ۰/۱ میکرومتر هستند. ذرات جمع‌آوری شده در این دستگاه‌ها به شکل کیک ذرات در می‌آیند. با جمع‌آوری ذرات و تجمع آنها در فیلترهای پارچه‌ای افت فشار افزایش می‌یابد که دلیل این امر گرفتگی منافذ پارچه می‌باشد. این فیلترها معمولاً به شکل صفحه‌ای و یا لوله‌ای (استوانه‌ای) استفاده می‌شوند. از مهمترین پارامترهایی که می‌بایست در طراحی در این دستگاه‌ها مورد محاسبه قرار گیرند می‌توان به ابعاد فیلتر، جنس و روش تمیز کردن آنها اشاره نمود. روش‌های تمیز کردن در این دستگاه‌ها با روش‌های متفاوتی انجام می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به سامانه لرزاننده، هوای معکوس، جت ضربه‌ای و با کمک صوت اشاره نمود که بر اساس نوع فعالیت واحد آلاینده انتخاب می‌شود. همچنین میزان دما و نوع آلاینده‌ها در انتخاب جنس فیلتر بسیار مؤثر است [۶].

۳-۵- اسکرابرهای تر

اسکرابرهای تر به دلیل توانایی در جداسازی همزمان ذرات معلق و آلاینده‌های گازی شکل، به صورت گسترده در مراکز صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دستگاه‌ها با تمیزه کردن و ایجاد ذرات بسیار ریز مایع (معمولاً از آب استفاده می‌شود) و پاشیدن آنها به جریان گاز، باعث به دام انداختن ذراتی می‌شوند که جمع‌آوری آنها برای دیگر دستگاه‌های کنترل بسیار مشکل است. هرچقدر قطر ذرات مایع کمتر شود و یا حجم مایع مصرفی افزایش یابد، امکان برخورد ذرات آلاینده را با ذرات مایع و حذف ذرات آلاینده بیشتر می‌شود. در این دستگاه‌ها معمولاً قطر ذرات آب ۱۵۰ تا ۵۰۰ میکرومتر است که برخی از دستگاه‌های خاص نیز قادرند قطر ذرات آب را تا ۵۰ میکرومتر نیز برسانند. قطرات مایع با چندین روش مختلف تولید می‌شوند که از معمول‌ترین این روش‌ها می‌توان به تزریق مایع از طریق نازل‌های مخصوص اشاره نمود. این دستگاه‌ها به طور موثری می‌توانند ذرات بین ۰/۱ تا ۲۰ میکرومتر را با راندمان بسیار بالا حذف کنند. از مزایای اسکرابرهای تر جمع‌آوری همزمان ذرات معلق و گازی شکل، اشغال فضای کم، توانایی مرطوب ساختن گاز، توانایی فعالیت در دما و رطوبت بالا و به حداقل رساندن احتمال آتش‌سوزی و انفجار است. با وجود مزایای بسیار زیادی که در بالا به آن اشاره شد، استفاده از این دستگاه‌ها باعث بروز مشکلاتی نیز خواهد شد که از مهمترین آنها می‌توان به ضرورت گرم کردن بخش تخلیه فاضلاب در فصول سرد و یخ زدن معابر عبور آب، تولید لجن و فاضلاب، مشکلات ناشی از خوردگی، مشکلات ناشی از رطوبت زیاد گاز خروجی و آلودگی آب اشاره کرد. علاوه بر این مشکلات اسکرابرها دارای هزینه راه‌اندازی بالایی

بوده و برای افزایش فشار و راندمان، هزینه‌های مربوط به ساخت و راه‌اندازی این دستگاه‌ها بالاتر می‌رود. از پرمصرف‌ترین این دستگاه‌ها می‌توان به اسکراب‌های ونتوری اشاره کرد که در این مقاله طراحی این اسکراب‌ها مدنظر قرار گرفته‌است. اسکراب‌های ونتوری از معمول‌ترین اسکراب‌ها هستند که قابلیت حذف ذرات از گاز خروجی را با بیشترین راندمان دارا می‌باشند. در اسکراب‌های ونتوری به منظور دستیابی به راندمان بالای حذف ذرات، ذرات آب با قطر پایین تولید و سرعت نسبی نسبتاً زیادی بین قطرات آب و ذرات به وجود آورده می‌شود. به همین دلیل با کاهش مساحت گلوگاه، سرعت گاز حامل ذرات آلاینده در دستگاه افزایش می‌یابد. در صنعت از اسکراب‌های ونتوری به شکل‌های مختلفی استفاده می‌شود که مهمترین تفاوت این دستگاه‌ها، تفاوت در خصوص نحوه تزریق و پاشش مایع در گلوگاه است. از مهمترین اسکراب‌های ونتوری که در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به اسکراب با اسپری در دهانه، اسکراب با گلوگاه تر^۳ و اسکراب‌های ونتوری با پیستون شناور (با دهانه متغیر) اشاره نمود [۷].

۶- نحوه به کارگیری دستگاه‌های کنترل در کارخانه‌های تولید سیمان

به منظور کنترل ذرات آلاینده تولید شده توسط این واحدها، دستگاه‌های کنترل در مراحل مختلف تولید به کار گرفته می‌شوند. فیلترهای پارچه‌ای می‌توانند در تمامی مراحل تولید به کار گرفته شوند. در صورت استفاده از این دستگاه‌ها در کوره‌ها می‌بایست جنس پارچه مورد استفاده با دقت انتخاب گردد. مزیت استفاده از فیلترهای پارچه‌ای امکان بازیافت مجدد ذرات جمع‌آوری شده در این دستگاه‌ها می‌باشد. استفاده از الکتروفیلترها در مرحله‌ای که از کوره استفاده می‌شود، بسیار متداول می‌باشد. همچنین از تنشین‌کننده‌های ثقلی و سیکلون‌ها در مرحله خنک کردن سیمان استفاده می‌شود [۸ و ۹].

۷- بررسی تأثیرات استفاده از دستگاه‌های کنترل در کاهش انتشار ذرات آلاینده

به طور کلی استفاده از دستگاه‌های کنترل باعث کاهش چشمگیر انتشار ذرات آلاینده می‌شود. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در کشور چین میزان تولید این آلاینده‌ها برحسب گرم به ازای تولید هر یک کیلوگرم سیمان در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است که مقادیر آن در جدول ۱ و شکل ۳ آورده شده‌اند. کاهش چشمگیر انتشار این آلاینده‌ها به دلیل افزایش استفاده از دستگاه‌های کنترل در این واحدهای صنعتی می‌باشد [۱].

جدول ۱: میزان انتشار این آلاینده‌های تولید شده توسط کارخانه‌های تولید سیمان در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ در کشور چین [۱]

سال	دی اکسید گوگرد	اکسیدهای نیتروژن	مونوکسید کربن
۱۹۹۰	۱۱/۶	۷/۳	۱۰۸
۱۹۹۵	۱۱/۵	۴/۹	۱۲۷
۲۰۰۰	۱۱/۴	۶/۱	۱۱۶
۲۰۰۵	۸/۷	۷/۸	۸۸
۲۰۰۸	۶/۴	۱۰/۸	۶۴

* اعداد بر حسب گرم بر کیلوگرم می‌باشد.

۸- نتیجه گیری

با گسترش صنعت ساخت و ساز استفاده از سیمان به عنوان ماده خام افزایش چشمگیری یافت و این امر نیاز به افزایش تولید این ماده را ضروری ساخت. با افزایش تعداد واحدهای تولید سیمان و فعالیت آنها مشکلات زیست محیطی بسیاری به وجود آمد که آلودگی شدید هوا از مهمترین آنها می باشد. ذرات معلق، گازهای غیر قابل احتراق (اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای گوگرد)، انتشار عناصر سنگین موجود در مواد آهکی و رسی از مهمترین آلاینده هایی هستند که توسط کارخانجات تولید سیمان تولید می شوند. یکی از بهترین روش ها به منظور کنترل ذرات آلاینده تولید شده توسط این واحدهای صنعتی استفاده از دستگاه های کنترل ذرات آلاینده می باشد. این دستگاه های نقش عمده ای را در کنترل کیفیت آلودگی هوا و دستیابی به اهداف آیین نامه ای ایفا می کنند. در میان آنها، فیلترهای پارچه ای و الکتروفیلترها از جمله دستگاه هایی هستند که می توانند (به دلیل داشتن راندمان بالا) اهداف آیین نامه ها را به راحتی برآورده سازند. استفاده صحیح از این دستگاه ها به کاهش قابل توجه انتشار و ورود این آلاینده ها به جو منجر می شود.

منابع

- [1] Yu Lei, Qiang Zhang, Chris Nielsen, Kebin He, (2011), "An inventory of primary air pollutants and CO2 emissions from cement production in China, 1990- 2020", Atmospheric Environment 45
- [۲] اشرفی، خسرو، شفیع پور مطلق، مجید و ایمنی، فرشید، (۱۳۸۸)، "دومین نرم افزار انتخاب نوع دستگاه های کنترل آلودگی هوا برای صنایع مختلف"، سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران
- [۳] اشرفی، خسرو، شفیع پور مطلق، مجید و ایمنی، فرشید، (۱۳۹۰)، "دومین نرم افزار طراحی ته نشین کننده های ثقلی"، پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران
- [۴] اشرفی، خسرو، شفیع پور مطلق، مجید و ایمنی، فرشید، (۱۳۹۱)، "دومین نرم افزار طراحی سیکلون ها"، ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران
- [۵] اشرفی، خسرو، شفیع پور مطلق، مجید و ایمنی، فرشید، (۱۳۸۹)، "دومین نرم افزار طراحی الکتروفیلترهای صفحه ای و استوانه ای"، چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران
- [۶] اشرفی، خسرو، شفیع پور مطلق، مجید و ایمنی، فرشید، (۱۳۹۰)، "دومین نرم افزار طراحی فیلترهای پارچه ای"، پنجمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران
- [۷] اشرفی، خسرو، شفیع پور مطلق، مجید و ایمنی، فرشید، (۱۳۸۹)، "دومین نرم افزار طراحی اسکرابرها و ونتوری"، چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران
- [8] Nicholas P. Cheremisinoff, (2002), "Handbook of Air Pollution Prevention and Control", Elsevier Science (USA): 0-7506-7499-7
- [9] Gerald T. Joseph, James T. Jahnke, David S. Beachler, (1983), "Air Pollution Control Systems for Selected Industries"
- [10] Theodore, Louis, (2008), "Air Pollution Control Equipment", ISBN 978-0-470-20967-7
- Karl B. Schnelle, Charles A. Brown, (2002), "Air Pollution Control Technology Handbook", Mechanical engineering handbook series: 0-8493-9588-7

Investigation on emitting pollution by cement plants and their control methods

Farshid Imani*¹, Nazli Zaki Alamdari²

1- Ms. Student in Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, Iran, farshidimani@ut.ac.ir

2- Ms. Student in Graduate Faculty of Engineering, University of Tehran, Iran, N.z.alamdari@ut.ac.ir

Abstract:

In the last two centuries and with expansion of human's science, building industries has come to new era and with its daily progress needs for raw materials like cement has increased. However this increase of using those materials has made a lot of pollution, which is the result of the activities of this units. The most pollution that is spread with cement plants, we can point particle matters, nitrogen oxides, carbon dioxide and other pollutants.

The best methods of control of polluted particles in industry units are the usage of air pollution control devices. Among those, Bag filter and ESP can be helpful to reach aims of codes. This paper introduce the pollutants spread by cement plants and air pollution control devices used in those units.

keywords: Cement plants, Air pollution, Codes, Bag filters, ESP

